

INDIGO O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA SANOATDAGI AHAMIYATI

¹Ro'zaliyev Samandar Orifjon o'g'li,

²Ergashev Nurillo Hamidillo o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482951>

Indigofera o'simliklarda indikan deb ataluvchi glyukozid bo'lib, bu glyukozid enzimlar yoki kislotalar ta'sirida glyukoza va indoksilga parchalanadi. Hosil bo'lgan indoksil shu zahotiy oq havo kislorodi ta'sirida oksidlanib indigoga aylanadi. Indigo bilan bo'yalgan gazlama to'q rangli bo'ladi va bo'yoq gazlamaga mustahkam o'tiradi [1-4].

XIX asrning qiriqinchi yillarida rus akademigi Y.V.Fritsshe (1808-1871-y) Indigoni kristall holda birinchi marta ajratib oldi. Tabiiy indigoni u ishqor bilan ishlab moy hosil qildi. Bu moyga anilin (*moy arabcha anilin deyiladi*) deb nom berdi [5-7].

N.N.Zinin 1842-yilda nitrobenzolni qaytarib "benzidam" hosil qilganida Fritsshe benzidaminni o'zi olgan anilin bilan bir xil modda ekanligini aytganda edi. Fritsshe indigodan antranil kislota (o-aminobenzoy) kislota ham olgan. Keyinchalik indigoni M.V.Nentskiy (1847-1901-y) o'rganib indol oksidlanganda qisman indigo hosil bo'lishini aniqladi. Indigoni mukammalroq o'rgangan A.Bayer bo'ldi [8-10].

U 1880-yilda indigoning tuzilishini aniqladi va bu bo'yoqni sintez yo'li bilan olishini kashf etdi [11]. U o-nitrofenilpropiol kislota qaytarib indoksil oldi, indoksildan esa indigo sintez qildi [12]. Bayer kashf etgan usulda indigo olish juda qimmatga tushar edi. Shuning uchun bu usullar sanoat miqyosida qo'lanilmadi [13-14].

1890-yilda K.Geyman sanoatda arzon indigo olish yo'llarini ish-lab chiqdi. Geymanning birinchi usuligako'ra indigo anilindan sintez qilinadi. Anilin xlor sirka kislota bilan kondensatlanganda fenilglitsin hosil bo'ladi [15], Bu modda ishqor ishtirokida suyuqlantirilganda indoksilga aylanadi, so'ngra undan indigo olinadi:

Ammo bu reaksiyalar natijasida indigo hosil bo'ladi. Chunki bi-rinchidan : ishqor qo'shib suyuqlantirilayotganda ancha yuqori harorat talab qilinadi, yuqori haroratda esa indoksil qisman parchalanib keta-di, ikkinchidan , reaksiya vaqtida hosil bo'ladigan suv ta'sirida fenil-glitsin gidrolizlanadi [16-18].

Geymanning taklif qilgan ikkinchi usuli bo'yicha indigo naftalindan olinadi, Naftalinni oksidlab ftal kislota hosil bo'ladi. Bu kislota ftalimidga aylantiriladi va ftalamiddan Gofman reaksiyasi bo'yicha antranil kislota olinadi:

So'ngra bu kislota xlorosirka kislota ta'sir ettirib o-fenilglitsinkarbon kislota olinadi.

Bu kislota ishqor bilan ishlansa suv ajralib chiqadi va indoksil kislota tuzi hosil bo'ladi

Indoksil kislota tuzi

Indoksil kislota tuziga ishqor eritmasi ta'sir ettirilganda karbonat kislota ajralib chiqib, indoksil hosil bo'ladi. Indoksil o'z navbatida oksidlanib ko'k cho'kma indigoga aylanadi.

Ko'k indigo (trans shakli)

Indigo molekulasida qo'shbog' 2 ta indoksil guruppani bog'lab turgani uchun u 2 xil geometrik izomer (siz va trans-shakli) holda mavjud bo'lishi kerak edi, ammo indigo qaysi usulda olinishidan qat'iy nazar hamma vaqt trans shaklida hosil bo'ladi.

Ko'k indigo (indigotin) 390 °C da suyuqlanuvchi ko'k modda Indigo odatdagi erituvchilarda kislota va ishqorlarda erimaydi, qizdirilganda anilinda eriydi. Indigo HNO3 yordamida oksidlanganda qizil modda -izotin hosil bo'ladi. Indigo suvda erimagani uchun gazlamani bo'yashda avval indigo *leykoindigoga* aylantiriladi.

Sintetik indigo ko'plab ishlab chiqarilgandan tabiiy indigoga ehtiyoj qolmadi. Sintetik indigo tabiiy indigoga qaraganda arzon bo'libgina qolmay toza ham bo'ladi. Indigo karbonil guruppalar uchun xos bo'lgan reaksiyalarga

kirishmaydi, uni bromlab va xlorlab ishqalanishiga va nur ta'siriga chidamli bo'yoqlar hosil qilish mumkin. Bunda galogen 5,5 va 7,7 holatlarga joylashadi. Indigo sulfolanganda 5,5 indogotindisulfokislota hosil bo'ladi, bu kislotaning natriyli tuzi indokarmin deyiladi, u suvda eriydi va ko'k bo'yoq sifatida ishlatiladi. Hozirgi kunda universitetimizda indigoning analitik xususiyatlari o'rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАЛАРИНИ ТЕРМИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.
2. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. BEST SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 208-215.
3. G'oyipov, A. (2022). ТЕРМОПЛАСТИК ПОЛИФИЛЛАР ИШРИРОКИДА МОДИФИКАТСИЯЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.
4. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД ОЛИГОМЕРЛАРИНИНГ ТАРКИБИНИ НЕФЕЛОМЕТРИК УСУЛДА О'РГАНИШ. Science and innovation, 1(A5), 424-430.
5. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(9), 77-81.
6. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). QOVOQ MAG 'ZINING ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ЕТИШ.
7. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). PRODUCTION OF POLYESTER BASED ON ADIPIC ACID AND DETERMINATION OF OPTIMAL COMPONENT RATIO OF COMPONENTS. Universum: технические науки, (7-4 (100)), 43-46.
8. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). PROCESSING OF CALCIUM NITRATE GRANULATED CALCIUM SALTPETER. Scientific-technical journal, 1(2), 98-105.
9. Шеркузиев, Д. Ш., & Арипов, Х. Ш. (2020). ВЛИЯНИЕ ГИДРОГЕЛЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОРОШАЕМЫХ ПОЧВ. ВВК 79, 859.
10. Mukhammadyusuf Zokirov, & Azizbek Gayipov. (2022). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH -2023, 2(1), 83-92.
11. Абдухакимов, Т. Т. У., Шеркузиев, Д. Ш., & Арипов, Х. Ш. (2020).

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛИНКЕРА. *Universum: технические науки*, (10-2 (79)), 31-33.
12. Tal'At, A., Doniyor, S., & Khayrullakhan, A. (2022). OBTAINING A NEW TYPE OF HYDROGEL BY POLYMERIZING FARPAN WITH FORMALIN AND VARIOUS ADDITIVES. *Universum: технические науки*, (4-13 (97)), 9-13.
13. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). KINETICS OF ISOLATION OF COLCHICINE AND COLCHAMINE ALKALOIDS FROM PLANT CONTENTS. *Science and Innovation*, 1(5), 431-436.
14. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. *Scientific Impulse*, 1(4), 1774-1778.
15. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
16. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
17. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентранган фосфорли оддий ўғитлар олиш. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(6), 56-61.
18. Шеркузиев, Д. Ш. (2008). О составе жидкой и твердой фаз продуктов разложения фосфоритов Центральных Кызылкумов при пониженной норме азотной кислоты. *Узб. хим. ж.*, (3), 63.
19. Sherquzyev, D. S., Shirinov, S. D., Yusupov, M. O., & Asqarova, O. (2018). HYDROGEL PRODUCTION OF NEW GENERATION BASED ON LOCAL RAW MATERIALS. *European Science Review*, 1(11-12), 141-145.
20. Зокиров, М. (2022). ЁШЛАРНИНГ ИЗЛАНИШЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 107-110.
21. Мирзаев, А. Н., Рахмонов, Д., & Буриева, З. Р. (2022). Влияния Режимных Параметров На Степень Очистки В Двухступенчатом Аппарате. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(5), 10-14.
22. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). ЎСИМЛИК ТАРКИБИДАН КОЛХИЦИН ВА КОЛХАМИН АЛКАЛОИДЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ КИНЕТИКАСИ. *Science and innovation*, 1(A5), 431-436.

23. Jo'rayev, M. (2022). KO'KAMARON O'SIMLIGINING KODENSIRLANGAN FENOLLI BIRIKMALARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 114-116.
24. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
25. Doniyor o'g'li, R. D., & Tohirjon o'g, A. T. A. (2022). EGILUVCHAN POLIMERLARNING MOLEKULYAR STRUKTURASI VA XOSSALARI. Scientific Impulse, 1(4), 1769-1773.
26. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.